

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Kualitatif Kandungan Vitamin C pada Paprika Merah (*Capsicum annum L.*) Pascairadiasi Gamma Menggunakan Reagen Fehling, KMnO_4 , dan Benedict

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

20 Februari – 20 Juni 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Hania Mufidah / Teknokimia Nuklir / 012200020

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Analisis Kualitatif Kandungan Vitamin C pada Paprika Merah (*Capsicum
annuum L.*) Pascairadiasi Gamma Menggunakan Reagen Fehling, KMnO_4 ,
dan Benedict**

Disusun oleh

Hania Mufidah / Teknokimia Nuklir / 012200020

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Deni Swantomo, M.Eng
NIP. 198201042006041002

Analisis Kualitatif Kandungan Vitamin C pada Paprika Merah (*Capsicum annuum L.*) Pascairradiasi Gamma Menggunakan Reagen Fehling, $KMnO_4$, dan Benedict
QUALITATIVE ANALYSIS OF VITAMIN C CONTENT IN RED PEPPERS (*CAPSICUM ANNUUM L.*) POST-GAMMA IRRADIATION USING FEHLING'S REAGENT, $KMnO_4$, AND BENEDICT'S

Hania Mufidah*,

¹Politeknik Teknologi Nuklir - BRIN, Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: haniamufidah1@gmail.com

ABSTRAK

Analisis Kualitatif Kandungan Vitamin C pada Paprika Merah (*Capsicum annuum L.*) Pascairradiasi Gamma Menggunakan Reagen Fehling, $KMnO_4$, dan Benedict. Paprika merah (*Capsicum annuum L.*) merupakan salah satu sayuran yang kaya akan vitamin C dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, kandungan vitamin C dalam paprika dapat terdegradasi akibat perlakuan pascapanen, seperti iradiasi gamma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif kandungan vitamin C pada paprika merah setelah perlakuan iradiasi gamma dengan dosis 1, 3, dan 5 kGy, menggunakan tiga jenis reagen: Fehling, $KMnO_4$, dan Benedict. Sampel yang telah dan belum diiradiasi diekstraksi, kemudian diuji secara kualitatif melalui pengamatan perubahan warna atau endapan pada masing-masing reagen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sampel, baik yang diiradiasi maupun tidak, memberikan reaksi positif terhadap larutan Fehling dan $KMnO_4$. Namun, hanya sampel yang tidak diiradiasi yang memberikan reaksi positif terhadap larutan Benedict, ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau kekuningan. Reaksi negatif pada sampel teriradiasi menunjukkan adanya degradasi asam askorbat pada dosis tertentu. Dosis 1 kGy dianggap paling ideal karena masih menunjukkan hasil positif pada hampir semua pengujian, dengan perubahan warna yang masih terdeteksi. Oleh karena itu, iradiasi gamma pada dosis tertentu dapat digunakan dalam pengolahan pangan tanpa sepenuhnya menghilangkan kandungan vitamin C pada paprika merah.

Kata kunci: Iradiasi Gamma; Paprika Merah; Vitamin C; Analisis Kualitatif, Fehling, $KMnO_4$, Benedict

ABSTRACT

QUALITATIVE ANALYSIS OF VITAMIN C CONTENT IN RED PEPPERS (*CAPSICUM ANNUUM L.*) POST-GAMMA IRRADIATION USING FEHLING'S REAGENT, $KMnO_4$, AND BENEDICT'S. Red bell pepper (*Capsicum annuum L.*) is a vegetable rich in vitamin C and has high economic value. However, the vitamin C content can degrade due to post-harvest treatments such as gamma irradiation. This study aims to qualitatively analyze the vitamin C content in red bell pepper after gamma irradiation treatment at doses of 1, 3, and 5 kGy, using three types of reagents: Fehling's, $KMnO_4$, and Benedict's solutions. Both irradiated and non-irradiated samples were extracted and tested qualitatively by observing changes in color or precipitate formation with each reagent. The results showed that all samples, whether irradiated or not, gave positive reactions with Fehling's and $KMnO_4$ solutions. However, only the non-irradiated sample gave a positive result with Benedict's solution, indicated by a yellowish-green color change. Negative reactions in the irradiated samples suggest degradation of ascorbic acid at certain doses. The 1 kGy dose was considered the most ideal, as it still showed positive reactions in nearly all tests with visible color changes. Therefore, gamma irradiation at appropriate doses can be used in food processing without completely eliminating the vitamin C content in red bell peppers.

Keywords: Gamma irradiation, red bell pepper, vitamin C, qualitative analysis, Fehling, $KMnO_4$, Benedict

PENDAHULUAN

Sayuran dan buah-buahan berperan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat karena mengandung berbagai vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh [1]. Salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berpotensi sebagai komoditas ekspor adalah paprika merah (*Capsicum annuum L.*). Indonesia telah mengeksport paprika ke beberapa negara seperti Singapura, Taiwan, dan Hongkong [2]. Berdasarkan Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia tahun 2017, paprika tergolong komoditas yang potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki produktivitas tinggi dan nilai pasar yang menjanjikan [3].

Paprika merah memiliki rasa yang lebih manis dibanding jenis paprika lainnya, serta mengandung vitamin C, vitamin A, asam folat, dan antioksidan dalam jumlah tinggi [4]. Kandungan senyawa bioaktif tersebut bermanfaat dalam mendukung sistem imun serta menangkal radikal bebas. Namun, paprika termasuk komoditas yang rentan rusak, serta mudah mengalami penurunan mutu pasca panen karena teksturnya yang lunak dan kadar air yang tinggi. Dalam budidayanya, paprika kerap diserang hama seperti *trips* (*Frankliniella occidentalis*) yang juga merupakan vektor virus TSWV (*Tomato Spotted Wilt Virus*) [5]. Untuk mengatasi hama, petani umumnya menggunakan pestisida sintetis seperti dimetoat secara intensif. Dimetoat adalah insektisida sistemik yang dapat terserap oleh jaringan tanaman dan menetap selama beberapa waktu setelah aplikasi. Namun, residu pestisida yang tertinggal dapat membahayakan kesehatan manusia jika melebihi ambang batas yang ditentukan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2008, batas maksimum residu pestisida pada buah dan sayur adalah 0,5 mg/kg [6].

Salah satu metode yang mulai dikembangkan untuk mengurangi residu pestisida tanpa merusak kualitas nutrisi paprika adalah iradiasi gamma. Iradiasi gamma telah lama digunakan dalam industri pangan untuk sterilisasi dan memperpanjang umur simpan produk. Selain itu, iradiasi gamma juga dapat memengaruhi komposisi kimia makanan, termasuk kandungan vitamin C. Asam askorbat (vitamin C) berperan penting dalam proses penyembuhan jaringan dan perlindungan sel dari radikal bebas [7]. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat turut mendorong permintaan terhadap produk pangan yang rendah residu kimia. Hal ini menciptakan peluang bagi petani dan peneliti untuk menghasilkan paprika yang aman dikonsumsi melalui inovasi pengolahan pascapanen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif kandungan vitamin C pada paprika merah (*Capsicum annuum* L.) setelah perlakuan iradiasi gamma, dengan menggunakan reagen Fehling, KMnO_4 , dan Benedict. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efektivitas iradiasi gamma dalam menurunkan residu pestisida sambil mempertahankan kualitas nutrisi paprika

METODOLOGI

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi paprika merah yang dibeli dari pasar lokal, insektisida dimetoat, asetonitril, asam klorida, aquadest tiga kali penyulingan (aquatridest), asam nitrat, asam sulfat (H_2SO_4), amonium molibdat, asam askorbat, bismut subnitrat, asam perklorat, larutan Fehling A, kalium iodida (KI), iodin (I_2), natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$), pati, dan kalium permanganat (KMnO_4). Peralatan yang digunakan antara lain pelat pemanas, pengaduk magnetik, gelas ukur, labu ukur 10 mL dan 100 mL, gelas beaker, mikropipet, tabung reaksi, kertas saring, neraca analitik, buret, alat iradiasi gamma, dan spektrofotometer UV-Vis.

Penentuan Kadar Vitamin C (Analisis Kualitatif)

1. Persiapan Sampel

Persiapan sampel dimulai dengan mencuci setiap sampel paprika secara menyeluruh. Setelah dikeringkan, paprika ditimbang sebanyak 20 gram dan segera diberikan perlakuan iradiasi gamma dengan dosis 1; 3; dan 5 kGy. Sampel yang tidak diiradiasi dan yang telah diiradiasi, masing-masing seberat 5 gram, dicincang menjadi potongan kecil. Potongan paprika kemudian ditumbuk menggunakan mortar dan ditambahkan sedikit aquatridest. Setelah disaring, filtrat diencerkan hingga volume 50 ml menggunakan aquadest untuk menghasilkan larutan sampel.

2. Pembuatan Larutan Reagen

Larutan Benedict dibuat dengan menimbang 8,65 gram CuSO_4 dan melarutkannya dalam 50 ml aquadest, kemudian volumenya ditambahkan hingga mencapai tanda kalibrasi. Konsentrasi larutan Benedict yang dihasilkan adalah 0,692 M.

3. Analisis Data Kualitatif

Analisis kualitatif vitamin c dilakukan dengan tiga metode. Pada metode pertama, sebanyak 5 ml sampel dicampurkan dengan 5 tetes larutan Fehling A dan B, lalu dipanaskan. Pada metode kedua, 5 ml sampel dicampurkan dengan 5 tetes larutan Kalium Permanganat. Reaksi positif ditunjukkan dengan memudarnya warna ungu khas Kalium Permanganat. Pada metode ketiga, 5 ml sampel dimasukkan ke

dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 5 tetes larutan Benedict. Campuran tersebut kemudian dipanaskan menggunakan lampu spiritus selama 5 menit. Perubahan warna menjadi hijau kekuningan menunjukkan adanya kandungan vitamin C

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Kadar Vitamin C (Analisis Kualitatif)

Uji kualitatif dilakukan dengan mereaksikan larutan sampel dengan reagen Fehling, Benedict, dan KMnO_4 . Data hasil uji kualitatif disajikan pada Tabel 1 dan 2 berikut.

Tabel 1. Data Kualitatif Vitamin C Menggunakan Larutan Fehling

Sampel	Fehling A+B	Hasil
Non	Warna kuning tua, dan endapan merah bata.	+
1 kGy	Warna hijau tua, dan endapan merah bata.	+
3 kGy	Warna kuning tua, dan endapan merah bata.	+
5 kGy	Warna jingga tua, dan endapan merah bata.	+

Tabel 2. Data Kualitatif Vitamin C Menggunakan KMnO_4 dan Benedict

Sampel	KMnO_4	Note	Benedict	Hasil
Non	<i>Fade</i>	+	<i>Warna hijau kekuningan dan endapan merah bata</i>	+
1 kGy	<i>Fade</i>	+	<i>Warna biru transparan dan endapan merah bata.</i>	-
3 kGy	<i>Fade</i>	+	<i>Warna biru transparan dan endapan merah bata.</i>	-
5 kGy	<i>Fade</i>	+	<i>Warna biru transparan dan endapan merah bata.</i>	-

Gambar 1. Non-Iradiasi

Gambar 2. Irradiasi dosis 3 Kgy

Gambar 3. Irradiasi dosis 1 Kgy

Gambar 4. Irradiasi dosis 5 Kgy

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan larutan Fehling menunjukkan bahwa semua sampel, baik yang tidak diiradiasi maupun yang diiradiasi, memberikan hasil positif terhadap keberadaan vitamin C, yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Endapan ini terbentuk ketika ion Cu^{2+} dalam larutan Fehling direduksi menjadi Cu^+ melalui reaksi reduksi dalam kondisi basa, membentuk Cu_2O (endapan merah bata). Mekanisme reaksinya dapat dilihat pada Persamaan 1.

Source: Lirofiatillah.scribd.com

Pada Tabel. 2 Sampel yang direaksikan dengan KMnO_4 juga menunjukkan hasil positif mengandung vitamin C, ditandai dengan memudarnya warna KMnO_4 setelah direaksikan. Pemudaran warna KMnO_4 disebabkan oleh proses oksidasi vitamin C yang melepaskan elektron, dan reduksi KMnO_4 yang menerima elektron tersebut, sehingga menyebabkan warna KMnO_4 memudar. Namun, menurut teori yang ada, proses redoks ini akan mengubah warna KMnO_4 dari ungu menjadi endapan berwarna cokelat akibat terbentuknya ion Mn^{2+} pada suhu ruang. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut:

Source: Sari, Dkk. *J. Farmasi & Ilmu kefarmasian Indonesia*, 2021

Sampel yang direaksikan dengan larutan Benedict menunjukkan bahwa hanya sampel yang tidak diiradiasi yang memberikan hasil positif terhadap vitamin C, ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi hijau kekuningan. Tiga sampel yang diiradiasi menghasilkan larutan berwarna biru bening, yang menunjukkan hasil negatif. Larutan Benedict mengandung natrium sitrat dan natrium karbonat, sehingga bersifat asam lemah dan dapat mengalami reduksi karena menerima elektron dari vitamin C yang merupakan reduktor kuat, menyebabkan perubahan warna larutan menjadi hijau kekuningan. Reaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Paprika merah mengandung sekitar 150–250 mg vitamin C per 100 gram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan vitamin C dalam sampel paprika relatif rendah. Rendahnya kandungan asam askorbat disebabkan oleh sifatnya yang mudah teroksidasi saat berinteraksi dengan udara, karena gugus hidroksil (OH) yang sangat reaktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, iradiasi gamma terbukti efektif dalam pemanfaatan metode pengawetan atau pembersihan dari insektisida tanpa merusak kualitas vitamin C yang ada di dalam paprika merah, dosis iradiasi yang paling ideal adalah 1 kGy. Dosis iradiasi yang lebih tinggi memungkinkan penurunan residu yang lebih signifikan, meskipun menyebabkan penurunan kadar vitamin C yang sebanding dengan peningkatan dosis. Iradiasi pada dosis 1, 3, dan 5 kGy tidak berdampak signifikan terhadap kualitas fisik paprika, namun sedikit mengurangi massa sampel. Dengan demikian, iradiasi gamma menawarkan solusi yang aman dan efektif untuk meningkatkan keamanan pangan pada produk pertanian seperti paprika merah.

UCAPAN terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Deni Swantomo, M.Eng atas bimbingan dan arahannya selama proses penyusunan karya tulis ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nadeem, M., Abdullah, M., & Ali, A. (2011). Nutritional and health benefits of vegetables and fruits. *International Journal of Food Properties*, **14**(2), 379–388.
- [2] Luthfiani, D., & Salsabila, N. (2021). Analisis potensi ekspor komoditas hortikultura Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, **9**(1), 15–22.
- [3] Savaringga, Y. (2013). *Prospek dan Tantangan Ekspor Hortikultura Indonesia*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan.
- [4] Hartati, S. (2012). Kandungan gizi dan manfaat paprika. *Buletin Pangan Sehat*, **7**(1), 22–27.F.
- [5] Mound, L. A. (2002). So many thrips—so few to identify: a review of the worldwide diversity of *Thysanoptera*. *Australian Journal of Entomology*, **41**(3), 171–178.
- [6] Badan Standardisasi Nasional. (2008). *SNI 7313:2008 – Batas Maksimum Residu Pestisida pada Sayuran dan Buah-buahan*. BSN.
- [7] Zhou, B., Luo, M., Wang, Z., & Liu, C. (2019). Effects of gamma irradiation on nutritional quality of vegetables: A review. *Radiation Physics and Chemistry*, **156**, 1–6.
- [8] Lirofiatillah. (2017). Uji Fehling A dan B. *Scribd.com*.
- [9] Sari, L. D. A., Riska, S. N., Aisyah, H. R., & Evi, K. (2021). Kadar Vitamin C Buah Tomat (*Lycopersicum exculentum* Mill) Tiap Fase Kematangan Berdasar Hari Setelah Tanam. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, **8**(1).